

რეგულარული ფიზიკური თერაპიის გავლენა ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებზე

ელისო მურვანიძე - ფიზიკური თერაპევტი (Ph.D) (PT);

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო;

E-mail: murvanidzeeliso@yahoo.com.

შესავალი. ცერებრული დამბლა იმ სინდრომების ჯგუფს აღნიშნავს, რომლებიც იწვევენ ბავშვის მოძრაობის, პოზიის და წონასწორობის შენარჩუნების უნარის მოშლას. მოტორული დარღვევების გარდა ცერებრულ დამბლას ყოველთვის ახლავს თავის ტვინის ფუნქციის სხვა დარღვევებიც, ამიტომ ადრეული პროგნოზირება შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს.

ცერებრული დამბლის მსხვილი მოტორული ფუნქციის გაუმჯობესება დამოკიდებულია მის სიმძიმის ხარისხზე და რამდენად ადრეულ ასაკში დაიწყო მკურნალობა, თუ მკურნალობა დაიწყო ჩვილობის ასაკში და ხდება რეგულარული ჩარევა, მაშინ მისი მსხვილი მოტორული ფუნქცია აუცილებლად გადის შედეგზე.

მკურნალობისას გათვალისწინებული უნდა იყოს იმ არასწორი მოძრაობების დათრგუნვა რომელიც ხელს უშლის სწორ მოძრაობით მოქმედებებს.

საკვლევი პრობლემა. კვლევის პროცესში პრობლემას წარმოადგენდა ბავშვების სხვადასხვა დროს ჩართულობა (შემთხვევები 1-3-5 თვე).

კვლევის მეთოდოლოგია. წარმოდგენილი კვლევა რაოდენობრივია, კვლევის დიზაინი - პროსპექტულ-კოჰორტული.

კვლევის ძირითადი მეთოდები შედგება: ფიზიოლოგიური, პედაგოგიური(ფიზიკური), სტატისტიკური.

კვლევა ჩატარდა 12 პაციენტზე 2018-2020 წლების განმავლობაში. ბავშვის დიაგნოზს და სიმძიმის ხარისხს საზღვრავდა ექიმი ნერვოლოგი.

I ჯგუფი: მკურნალობა დაეწყო 1 - 2 თვის ასაკში.

II ჯგუფი: მკურნალობა დაეწყო 3 - 4 თვის ასაკში.

ბავშვებს უტარდებოდათ მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ფიზიკური თერაპია, (რომლის მიზანი იყო რეგულარული/უწყვეტი) დაკვირვება გრძელდებოდა 3 წლის განმავლობაში, მკურნალობისას ხდებოდა მსხვილი მოტორიკის შეფასება GMFM-შკალით.

ფიზიკური თერაპია ძირითადად მიმართული იყო ბავშვის არასწორ მოძრაობებზე ფიზიკური თერაპიის დროს ხდებოდა :

- ❖ სხეულის ტონუსს გათვალისწინება
- ❖ მოძრაობების პატერნს შეფასება
- ❖ არასწორი მოძრაობების ფაქტორების განხილვა

მიღებული შედეგები და დასკვნები: I ჯგუფში გაერთიანებული იყო 6 პაციენტი, რომლებსაც მკურნალობა დაეწყო 1 - 2 თვის ასაკიდან.

ცხრილი #1. I ჯგუფის პაციენტების მსხვილი მოტორული ფუნქციის მონაცემები მკურნალობის დაწყებამდე და 3 წლიანი მკურნალობისას

პაციენტი	მკურნალ ობამდე	1 წლის შემდეგ	2 წლის შემდეგ	3 წლის შემდეგ
1	0.4%	8.8%	19.6%	26.4%
2	0.8%	12.8%	21.7%	27.9%
3	0.3%	7.7%	18.9%	23.6%
4	0.9%	13.8%	24.4%	29.9%
5	0.4%	8.9%	19.3%	25.9%
6	0.2%	9.6%	20.8%	26.5%

ცხრილში#1 I ჯგუფის ბავშვთა მსხვილი მოტორული ფუნქციის 3 წლიანი დინამიკა, როგორც ცხრილიდან ჩანს ცერებრული დამბლის #6 შემთხვევაში 1 წლიანი მკურნალობის შემდეგ იყო 9,6 %, 3 წლის შემდეგ - 26, 5%.

#4 შემთხვევაში 1 წლიანი მკურნალობის შემდეგ იყო 13,8%-ს, 3 წლის ვარჯიშების შემდეგ გახდა 29,9%.

II ჯგუფში გაერთიანებული იყო 6 პაციენტი, რომლებსაც მკურნალობა დაეწყოთ 3-4 თვის ასაკიდან.

ცხრილი #2. II ჯგუფის პაციენტების მსხვილი მოტორული ფუნქციის მონაცემები მკურნალობის დაწყებამდე და 3 წლიანი მკურნალობისას.

პაციენტი	მკურნალ ობამდე	1 წლის შემდეგ	2 წლის შემდეგ	3 წლის შემდეგ
1	0.8%	12.8%	19.6%	26.4%
2	0.8%	5.8%	21.7%	26.9%
3	0.7%	8.7%	19.9%	22.4%
4	0.8%	12.8%	20.4%	25.9%
5	0.9%	10.9%	20.3%	29.9%
6	0.6%	11.6%	19.8%	25.5%

ცხრილში#2

II ჯგუფის ბავშვთა მსხვილი მოტორული ფუნქციის სამწლიანი დინამიკა,

#3 შემთხვევაში 1 წლიანი ფიზიკური თერაპიის შემდეგ იყო **8.7%**, 3 წლის შემდეგ - **22.4%**.

#5 შემთხვევაში 1 წლიანი 10.9%-ს, ხოლო 3 წლის ფიზიკური თერაპიის შემდეგ 29.9%.

ფიზიკური თერაპიის უწყვეტი მკურნალობის შემდეგ ჩანს GMFMD –ს შკალის ქულის მატებით. რაც გვეუბნება რომ ფიზიკური თერაპიის უწყვეტობა დადებითად მოქმედება ბავშვის მსხვილი მოტორული უნარების გაუმჯობესებაზე.

ჩვენი კვლევის მონაცემებით კი დადასტურდა ფიზიკური თერაპიის უწყვეტობის ეფექტურობის გავლენა. გრაფიკიდან კარგად ჩანს, რომ პირველ და მეორე ჯგუფებს შორის არის მკვეთრი განსხვავება მსხვილი მოტორული უნარების მონაცემებში.

ცერებრული დამბლის მკურნალობის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ფიზიკურ თერაპიას და ნორმალურ მოტორული ფუნქციის გაუმჯობესებას რაც აისახება ბავშვის ფუნქციურ გაუმჯობესებაზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ განსხვავებები ცერებრული დამბლის ფორმებს შორის (დისკინეზური, სპასტიკური, ატაქსიური, დამახასიათებელი მოძრაობითი თვისებები).

გრაფიკი 1. აღნიშვნები: ორდინატაზე – პაციენტთა ფუნქციური გაუმჯობესების პროცენტულობა, აბცისაზე – ცდის პირები, ლურჯი ფერი აღნიშნულია I ჯგუფის ბავშვების 3 წლის შედეგები დაწითელი ფერით აღნიშნულია II ჯგუფის 3 წლის შედეგები.

დასკვნა:

1. 3 წლის განმავლობაში უწყვეტი ფიზიკური თერაპიის გამოყენებით გაუმჯობესდა მსხვილი მოტორული უნარები.
2. მსხვილი მოტორული კუნთების გაძლიერებისათვის აუცილებელია გამოყენებული იყოს უწყვეტი ფიზიკური თერაპია.
3. ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებზე ჩატარებულმა სამ წლიანი დაკვირვებებით დავადგინეთ რომ ფიზიკური თერაპიის უწყვეტი გამოყენება აუმჯობესებს მსხვილ მოტორულ უნარებს.

THE EFFECT OF REGULAR PHYSICAL THERAPY ON CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Eliso Murvanidze - physiotherapist (Ph.D) (PT);

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia;

E-mail:murvanidzeeliso@yahoo.com.

Abstract. The aim of our study was to determine the effectiveness of treatment in cases of cerebral palsy using early and regular physical therapy. In the beginning, we studied each movement of children with cerebral palsy, because early and continuous physical therapy helps to reduce the degree of abnormal movement of people with disabilities. Based on the results of this research we can predict the targeted use of appropriate exercises for different forms of cerebral palsy.

Keywords: GMFM, pattern, palsy, physical therapy.